

**“TA‘LIMDA INTERAKTIV VA KOOPERATIV YONDASHUVLAR:
FILOGIYA VA PEDAGOGIKA SOHALARIDAGI INTERAKTIV
METODLARNING QO‘LLANISHI”
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANI**

**“INTERACTIVE AND COOPERATIVE APPROACHES TO EDUCATION:
APPLICATION OF INTERACTIVE TECHNIQUES IN THE FIELDS OF
PHILOLOGY AND PEDAGOGY.”**

international scientific-practical conference

**“ИНТЕРАКТИВНЫЕ И КООПЕРАТИВНЫЕ ПОДХОДЫ В
ОБРАЗОВАНИИ: ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ В
ФИЛОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКЕ”**

Международная научно-практическая конференция

**“TA‘LIMDA INTERAKTIV VA KOOPERATIV YONDASHUVLAR:
FILOLOGIYA VA PEDAGOGIKA SOHALARIDAGI INTERAKTIV
METODLARNING QO‘LLANISHI”**

xalqaro ilmiy-amaliy anjumani

MATERIALLARI

(19-noyabr 2025-yil)

Namangan - 2025 y.

TAQRIZCHILAR

Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li-Turan International University dotsenti, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Kodirov Zoxid Zokirxanovich-Turan International University Biznes boshkaruvi kafedrası dotsenti

Usmonova Muattar Bahadirjonovna-Namangan davlat pedagogika instituti Kreativ pedagogika va psixologiya kafedrası dotsenti pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD

Maxmudov Nurilla Normirza o'g'li- Pedagogika fanlari boyicha falsafa doktori. Dotsent. Turan International University gumanitar fanlar va pedagogika kafedrası

Kasimova Guljaxon Mahmudovna-Farg'ona davlat universiteti Ingliz tilini o'qitish metodikasi kafedrası professori

Matkarimova Ashurxon Ismoilovna- Andijon davlat chet tillari instituti Ingliz tili amaliyoti kafedrası v.b professori

Xamidov Behzod Axadovich-Andijon davlat chet tillar institute Ingliz tili amaliyoti bo'limi Falsafa, filologiya fanlari doktori, PhD

Akbarov Anvar Tojimatovich-Farg'ona davlat universiteti Pedagogika fanlari nomzodi, Dotsent

Abdullayeva Kibriyo Ravshanbekovna-University of Business and Science oliygohi pedagogika va psixologiya kafedrası mudiri. Pedagogika bo'yicha falsafa fanlari doktori (PhD), dotsent

**“TA’LIMDA INTERAKTIV VA KOOPERATIV YONDASHUVLAR: FILOLOGIYA VA PEDAGOGIKA
SOHALARIDAGI INTERAKTIV METODLARNING QO’LLANISHI”**

xalqaro ilmiy-amaliy anjumani

YOSHLAR SALOMATLIGI UCHUN XAVFSIZ AXBOROT MUHITINI TA'LIM ORQALI TA'MINLASH (Maxmudov N.N.)	126
OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA BASKETBOLNI O'QITISHDA SUN'IY INTELLEKT TEKNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI VA SAMARADORLIK OMILLARI(Maxmudov N.N., Tursunboyeva D.A.).....	130
JISMONIY TARBIYA VA SPORT MUTAXASSISLARIDA FIKRLASH TARZINING STRUKTURASI (Bekmirzayev M.X.)	135
MALAKALI BASKETBOLCHI QIZLARNI TEXNIK TAYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISHDA RAQAMLI TA'LIM USULLARIDAN FOYDALANISH (Abdullayev I.)	141
RAQAMLI TA'LIM VA AI ASOSIDA KOGNITIV HAMDA IJODIY SALOHİYATNI OSHIRISH (JB'EaMev T.I.)	147
TA'LIM SIFATINI MONITORING QILISH VA TAHLIL QILISH (Bekmirzayev E.N.)	151
SMART TOURISM IN THE DIGITAL ECONOMY: THE ROLE OF TOURISM EDUCATION AND AI SKILLS IN CENTRAL ASIA (Izbanov D.).....	154
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ БРЕНД-МАРКЕТИНГА И ЕГО РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ БРЕНДОМ (Мурзагалиева З.Б., Нурмуханова Г.Ж.).....	158
EDUCATIONAL TOURISM AND STUDY TRAVEL TO CENTRAL ASIAN COUNTRIES: POSITIONING STRATEGY AND MARKET POTENTIAL IN CENTRAL ASIA (Izbanov D.).....	162
AI-POWERED LANGUAGE ASSESSMENT TOOLS IN MODERN EDUCATION (Hasanov B.).....	166
INTEGRATING STAKEHOLDER FEEDBACK FOR COMPREHENSIVE EDUCATIONAL QUALITY ASSESSMENT (Isroilov M.)	170
GAMIFICATION AND AI IN EDUCATION: BOOSTING COGNITIVE AND CREATIVE POTENTIAL (Akhmedov A., Ganiev A.)	175
DIGITAL EDUCATION: CULTURAL HERITAGE AND SILK ROAD TOURISM (Izbanov D.).....	179
IQTIDORLI O'QUVCHILARNING IJODIY FIKRLASH KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISHDA SUN'IY INTELLEKT KONSEPSIYALARI VA VOSITALARINI O'QITISHNING TA'SIRI (Abdullayeva K.R., G'affBEBv A.A.)	184
O'QITUVCHILARNING RAQAMLI KOMPETENTSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI (Karimova N.R.)	191
THE EFFECTIVENESS OF USING ELECTRONIC EDUCATIONAL TOOLS IN ENGLISH TRANSLATION THEORY (Ergashev A.A.).....	198
O'ZBEK MILLIY TARBIYASINING TADRIJIY VA TARIXIY RIVOJLANISH KONSEPSIYASI (G'affBEBv A.A.)	201
O'QUVCHILARNI MUSTAQIL FIKRLASHGA O'RGATISHDA RAQAMLI TA'LIM HAMDA MODULLI TA'LIM TEKNOLOGIYASI INTEGRATSIYASINING AHAMIYATI (Umrzakov Sh.K.).....	207
O'QUVCHILARGA MILLIY TARBIYA BERISH ORQALI IJTIMOY FAOLLIGINI OSHIRISH -SIFATLI TA'LIM GAROVI (Abdullayeva K.R., Umarova M.R.).....	211
TA'LIMDA AKSEOLOGIK YONDASHUV VA SHAXSIY IDENTITLIK IJTIMOY MOSLASHUV JARAYONIDA (Jurayev X.O).....	217

o‘zlashtirishlarini ta‘minlashi lozim. Bunda o‘qituvchi faqat fasilitator (yo‘l-yo‘riq ko‘rsatuvchi, kuzatuvchi, kuzatuvchi, xulosalovchi) vazifasini bajaradi. Ushbu metodlar orqali o‘quvchilarning mustaqil fikrlash

qobiliyatlari rivojlantirilib, faolligi oshadi, ularda erkin fikrlash, mustaqil qaror qabul qilish, hissiyotlarni boshqara olish, tanqidiy va ijodiy fikr yuritishning rivojlanishiga zamin tayyorlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasining Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. –T.: 1997. 4-bo‘lim, 4-qism.
2. Abdullayeva Kibriyo Ravshanbekovna, “Xalq pedagogikasi vositasida O‘quvchilar ijtimoiy faolligini oshirishning pedagogik mexanizmlari” Dis.Namangan-2023.
3. SH.X.Xonqulov, O‘quvchi-yoshlarda ijodkorlik qobiliyatini tarbiyalashda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning ahamiyati. Ilmiy-amaliy konferensiya materiallar to‘plami. Farg‘ona-2018
4. I.V.Xoldarova. Innovatsion yondoshuvlar yordamida ta‘lim samaradorligini oshirish yo‘llari. Ilmiy-amaliy konferensiya materiallar to‘plami. Farg‘ona-2018

TA’LIMDA AKSEOLOGIK YONDASHUV VA SHAXSIY IDENTITLIK IJTIMOY MOSLASHUV JARAYONIDA

University of business and science

Ijtimoiy fanlar va raqamli texnologiyalar fakulteti

Pedagogika va psixologiya kafedrasi o‘qituvchisi

Jurayev Xaydarjon Odilboyevich

<https://zenodo.org/uploads/18885827>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta‘lim jarayonida akseologik yondashuvning shaxsiy identitlik va ijtimoiy moslashuvni shakllantirishdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Pedagogik va psixologik jarayonlar uyg‘unligi orqali o‘quvchilarda qadriyatlar tizimi shakllanadi, bu esa ularning jamiyatga integratsiyasini yengillashtiradi. Akseologik yondashuv ta‘limni faqat bilim berish emas, balki barkamol shaxs tarbiyalash vositasi sifatida ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: akseologiya, ta‘lim, shaxsiy identitet, ijtimoiy moslashuv, qadriyatlar, pedagogika, psixologiya

Abstract: This article analyzes the significance of the axiological approach in shaping personal identity and social adaptation within the educational process. Through the integration of pedagogical and psychological aspects, students develop a system of values that facilitates their integration into society. The axiological approach highlights education not only as a means of knowledge acquisition but also as a tool for fostering holistic personality development.

Keywords: axiology, education, personal identity, social adaptation, values, pedagogy, psychology

Аннотация: В данной статье рассматривается значение аксиологического подхода в формировании личной идентичности и социальной адаптации в образовательном процессе. Сочетание педагогических и психологических аспектов способствует развитию у учащихся системы ценностей, облегчающей их интеграцию в общество. Аксиологический подход показывает образование не только как средство получения знаний, но и как инструмент воспитания всесторонне развитой личности.

Ключевые слова: аксиология, образование, личная идентичность, социальная адаптация, ценности, педагогика, психология

Kirish qismi

Akseologiya qadriyatlar haqidagi falsafiy ta'limot bo'lib, ta'lim jarayonida shaxsning ma'naviy, axloqiy va ijtimoiy qadriyatlarini shakllantirishga alohida e'tibor qaratadi. Ta'limda akseologik yondashuv o'quvchi va talabalarda nafaqat bilim olish, balki o'z hayotiy pozitsiyasini belgilash, jamiyatda o'z o'rnini topish va ijtimoiy mas'uliyatni his qilish jarayonlarini qo'llab-quvvatlaydi. Bu yondashuv ta'limni faqat bilim berish vositasi sifatida emas, balki shaxsiy va ijtimoiy qadriyatlarni shakllantirish maydoni sifatida ko'rishga imkon beradi. Shaxsiy identitet va ijtimoiy moslashuvning ta'lim jarayonidagi ahamiyati Shaxsiy identitlik insonning o'zini anglash, kimligini bilish va o'z qadriyatlariga asoslangan hayotiy yo'lni tanlash jarayonidir. Ta'lim bu jarayonni qo'llab-quvvatlaydi, chunki o'quvchi o'zini jamiyatning bir qismi sifatida ko'ra boshlaydi. Ijtimoiy moslashuv esa shaxsning jamiyatdagi qadriyatlar tizimiga moslashishi, ijtimoiy munosabatlarda faol ishtirok etishi va ijtimoiy rollarni o'zlashtirishi bilan bog'liq. Ta'lim jarayonida akseologik yondashuv shaxsiy identitetni mustahkamlash va ijtimoiy moslashuvni yengillashtirish orqali o'quvchilarning barkamol shaxs sifatida shakllanishiga xizmat qiladi.

Akseologiyaning pedagogik va psixologik jarayonlarga ta'siri Akseologik yondashuv ta'lim jarayonida qadriyatlarni markaziy o'ringa qo'yadi. Pedagogik nuqtai nazardan, bu yondashuv o'quv dasturlarini faqat bilim berishga emas, balki shaxsiy va ijtimoiy qadriyatlarni shakllantirishga yo'naltiradi. Psixologik jarayonlarda esa akseologiya o'quvchilarning motivatsiyasi, o'zini anglash va ijtimoiy identitetini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

Identitlik shakllanishi Shaxsiy identitet o'quvchining o'zini kim sifatida ko'rishi, qanday qadriyatlarga amal qilishi va jamiyatda o'z o'rnini belgilashi bilan bog'liq. Ta'lim jarayonida akseologik yondashuv o'quvchilarga o'z qadriyatlarini anglash, mustaqil fikrlash va o'z hayotiy yo'lni tanlash imkonini beradi. Bu jarayon shaxsning psixologik barqar orligi va ijtimoiy faoliyatini mustahkamlaydi. Ijtimoiy moslashuv O'quvchi jamiyat qadriyatlariga moslashish jarayonida ijtimoiy rollarni o'zlashtiradi, guruh ichida hamkorlikni o'rganadi va ijtimoiy mas'uliyatni his qiladi. Akseologik yondashuv bu jarayonni qo'llab-quvvatlab, o'quvchilarning ijtimoiy integratsiyasini yengillashtiradi. Natijada, ta'lim faqat bilim berish emas, balki shaxsni

jamiyatda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishga tayyorlash vositasiga aylanadi

O‘quv jarayonida qadriyatlar tizimini shakllantirish metodlari Akseologik yondashuvni ta’limda amaliyotga tatbiq etish uchun interaktiv metodlar muhim ahamiyatga ega. Masalan, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, bahs-munozaralar, rolli o‘yinlar va loyihaviy ishlar orqali o‘quvchilar o‘z qadriyatlarini anglab, jamiyat qadriyatlari bilan taqqoslash imkoniga ega bo‘ladilar. Bu metodlar shaxsiy identitetni mustahkamlash va ijtimoiy moslashuvni yengillashtiradi. O‘qituvchi va o‘quvchi munosabatlarida akseologik yondashuv O‘qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki qadriyatlar targ‘ibotchisi sifatida ham faoliyat yuritadi. O‘quvchi bilan muloqotda hurmat, ishonch va hamkorlik tamoyillariga amal qilish shaxsiy identitet shakllanishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Shu bilan birga, o‘quvchilar o‘z fikrini erkin ifoda etish va ijtimoiy rollarni sinab ko‘rish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Psixologik qo‘llab-quvvatlash va motivatsiya mexanizmlari Akseologik yondashuvda psixologik qo‘llab-quvvatlash muhim o‘rin tutadi. O‘quvchilarning individual ehtiyojlarini inobatga olish, ularni rag‘batlantirish va ijobiy muhit yaratish shaxsiy identitetni shakllantirishda yordam beradi. Motivatsiya mexanizmlari sifatida qadriyatga asoslangan maqsad qo‘yish, ijtimoiy mas’uliyatni his qilish va o‘zini jamiyatning faol a’zosi sifatida ko‘rish jarayonlari qo‘llaniladi. Qadriyatlar markaziy o‘rinda: Akseologiya ta’limni faqat bilim berish emas, balki shaxsiy va ijtimoiy qadriyatlarni shakllantirish jarayoni sifatida ko‘radi. Pedagogik jarayonlarda, o‘quv dasturlarini qadriyatlar asosida tuzish, o‘quvchilarni ma’naviy-axloqiy jihatdan tarbiyalash. Psixologik jarayonlarda, shaxsiy identitetni mustahkamlash, motivatsiyani oshirish va ijtimoiy moslashuvni qo‘llab-quvvatlash. Namangan viloyatidagi tadqiqotlarda akseologik yondashuv o‘quvchilarning ma’naviy-axloqiy dunyoqarashini shakllantirishda muhim omil sifatida ko‘rsatilgan. Bu yondashuv milliy

qadriyatlarni mustahkamlash va yoshlarning jamiyatga integratsiyasini yengillashtirishda strategik resurs sifatida baholangan. O‘zbekiston olimlari akseologik yondashuvni milliy xavfsizlik va ma’naviy barqarorlikni ta’minlash vositasi sifatida ham ko‘rishadi. Xorijiy tadqiqotlarda akseologik yondashuv shaxsiy identitetni rivojlantirishda universal qadriyatlar (hurmat, erkinlik, adolat) bilan uyg‘unlashishi ta’kidlanadi. Psixologik nazariyalarda bu yondashuv o‘zini anglash va ijtimoiy rolni o‘zlashtirish jarayonida muhim omil sifatida ko‘riladi. Ta’limda akseologik yondashuvni qo‘llash orqali o‘quvchilar global fuqarolik kompetensiyalarini rivojlantirishi mumkinligi qayd etiladi. Xulosa

Ta’lim jarayonida akseologik yondashuv shaxsiy identitetni shakllantirish va ijtimoiy moslashuvni qo‘llab-quvvatlashning muhim nazariy va amaliy asosini yaratadi. Bu yondashuv orqali o‘quvchilar o‘z qadriyatlarini anglab, jamiyat qadriyatlariga moslashadi, shaxsiy barqarorlik va ijtimoiy mas’uliyatni his qiladi. Pedagogik jarayonlarda qadriyatlar markaziy o‘ringa qo‘yilishi ta’limni faqat bilim berish emas, balki barkamol shaxs tarbiyalash vositasiga aylantiradi. Psixologik qo‘llab-quvvatlash esa motivatsiyani kuchaytirib, o‘quvchilarning ijtimoiy integratsiyasini yengillashtiradi. Tavsiyalar-Pedagoglar uchun: O‘quv dasturlarini qadriyatlar asosida boyitish, interaktiv metodlardan keng foydalanish va o‘quvchilarni ijtimoiy mas’uliyatga yo‘naltirish. Psixologlar uchun: Shaxsiy identitet shakllanishini qo‘llab-quvvatlash, o‘quvchilarning individual ehtiyojlarini inobatga olish va motivatsiya mexanizmlarini qadriyatlar bilan uyg‘unlashtirish. Ta’lim muassasalari uchun: Qadriyatga asoslangan ta’lim muhitini yaratish, milliy va global qadriyatlarni uyg‘unlashtirish, ijtimoiy moslashuvni qo‘llab-quvvatlovchi dasturlarni joriy etish. Akseologik yondashuvning ta’limda innovatsion texnologiyalar bilan

uyg'unlashuvi, shaxsiy identitet va ijtimoiy moslashuvga ta'sirini chuqur o'rganish.

yondashuvlar bo'yicha metodik qo'llanma. Toshkent, 2022.

Ma'naviy-axloqiy madaniyatning eng muhim ko'rinishlarini ajratib ko'rsatish mumkin (I.M.Ilyicheva): inson mavjudligining asoslari va hayotning mohiyatiga qiziqish, atrofimizdagi dunyoga ijobiy munosabat, umuminsoniy qoidalarga rioya qilish. qadriyatlar, boshqa odamlarga qiziqish, empatiya, yordam berishga tayyorlik, mavjudlik o'ziga nisbatan qadriyat pozitsiyasi, o'ziga ishonch, ochiqlik tajriba, turli nuqtai nazarlarga bag'rikenglik, o'z-o'zini takomillashtirish uchun sharoit va imkoniyatlardan foydalanish qobiliyati, mas'uliyat, kundalik muammolar va manfaatlarning cheklangan doirasidan chiqib ketish istagi, hayotning ma'nosini izlash, xohish o'z imkoniyatlarini o'rganish va ro'yobga chiqarish, yangi ma'naviy qadriyatlarni yaratish va ularning jamiyatda taqsimlash, o'z-o'zini bilish va o'z-o'zini rivojlantirishga va jamiyat manfaatiga yo'naltirilgan faol maqsadli xatti-harakatlar. Yuqoridagi qoidalardan kelib chiqib, shunday xulosa qilishimiz mumkinki, ma'naviy-axloqiy tarbiya yosh avlodda yuksak qadriyat yo'nalishlarini shakllantirishga qaratilgan tashkillashtirilgan va maqsadli pedagogik faoliyatdir. Keng ma'noda ma'naviy-axloqiy tarbiya jamiyat va butun davlatning ajralmas, strategik, intellektual resursidir. Aksiologik yondashuv dastlab ma'naviy-axloqiy rivojlanish va tarbiyaning butun tizimini, milliy tarbiyaga asoslangan ta'limning butun yo'lini belgilaydi. eng oliy pedagogik qadriyat sifatida ideal, barcha zamonaviy ta'lim ma'nosi va asosiy milliy qadriyatlar tizimini belgilaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Jo'rayev, M. *Pedagogika nazariyasi va amaliyoti*. Toshkent: O'qituvchi, 2019.
2. Qodirov, A. *Psixologiya asoslari*. Toshkent: Fan, 2020.
3. O'zbekiston Respublikasi Ta'lim vazirligi. *Ta'limda innovatsion*

5. Abduraxmonova N., Latipova G., Abdurahobov G'. *Raqamli texnologiyalar davrida tillarni intensiv o'qitishning psixologik-pedagogik jihatlari*. Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari, 2023.

6. O'zbekiston Respublikasi Ta'limni rivojlantirish respublika ilmiy-metodik markazi. *Innovatsion ta'lim texnologiyalari va vositalari*. Toshkent: 2024.

7. Sodiqova N. N. *Raqamli pedagogikaning zamonaviy ta'limga ta'siri: muammo va imkoniyatlar*. Ilmiy maqola, Pedagogika kafedrası, 2024.

**“INTERACTIVE AND COOPERATIVE APPROACHES TO EDUCATION:
APPLICATION OF INTERACTIVE TECHNIQUES IN THE FIELDS OF
PHILOLOGY AND PEDAGOGY.”**

international scientific-practical conference

**“ИНТЕРАКТИВНЫЕ И КООПЕРАТИВНЫЕ ПОДХОДЫ В
ОБРАЗОВАНИИ: ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ В
ФИЛОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКЕ”**

международная научно-практическая конференция

**“TA‘LIMDA INTERAKTIV VA KOOPERATIV YONDASHUVLAR:
FILOLOGIYA VA PEDAGOGIKA SOHALARIDAGI INTERAKTIV
METODLARNING QO‘LLANISHI”**

xalqaro ilmiy-amaliy anjumani

Nashrga ruxsat etildi: 25.11.2025 y.

Format: 60x84 ¹/₁₆.

Garnitura New Roman. Ofis qog‘ozi.

Adadi 6 ekz. Zakaz № 1

Tahririyat manzili:

Namangan sh., K.Mamarasulov, 10D, «Turan International University».

Asl maket universitetning tahririyat va nashriyot bo'limi tomonidan tayyorlangan

«Turan International University».

Namangan, K.Mamarasulov, 10D.

Тел.: +998 99 921 00 55.

“FAZILAT ORGTEX SERVIS”

xususiy korxonasi bosmaxonasida chop etildi.

Manzil: Namangan sh. I. Karimov ko'chasi 2a uy.

Tel: (+998) 91-346-44-43, (+998) 99-806-44-43